

SAROY MULK XONIM
САРАЙ МУЛЬК ХАНИМ
MS. SARAY MULK (BIBIKHANIM)

Atabayeva Nigora Maxmudjonovna

Andijon davlat Pedagogika Insituti

Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o’qituvchisi

email: nigora.atabayeva.74@mail.ru

Nabijonova Madina Abduqaxxor qizi

Andijon davlat Pedagogika Insituti Tabiiy fanlar fakulteti talabasi

nabijonovamadina1603@gmail.com

Annotatsiya: Temur va temuriy shahzodalar XIV asrning ikkinchi yarmidan XVI asrning birinchi choragigacha O`rta Osiyo, Shimoliy Afg`oniston, qisman Eron hamda Iroq mamlakatlarida hukmronlik qilganlar. Shahzodalar singari temuriy sulolasiga mansub malikalar orasida ham iste`dodli siyosatdon, suhandon, yetuk olim va xassos shoirlar yetishib chiqqan. Ulardan biri Saroy Mulk xonim (Bibixonim) tarix zarvaraqlarida o`zidan o`chmas iz qoldirgan.

**Kalit so`zlar:** Ko`ragon, Bibixonim, Qozonxon, “Dilkusho” bog`i, Klavixo, ustaboshi, madrasa, nadimlar, tolibi ilm, Abdullaxon, maqbara, daxma, lavx, Ulug`bek Mirzo, “haft jo`sh”

Аннотация: Тимуры и тимуриды правили странами Средней Азии, Северного Афганистана, частично Ираном и Ираком со второй половины XIV по первую четверть XVI века. Как и князья, среди цариц, принадлежащих к династии Тимуридов, выросли талантливые политики, ораторы, зрелые учёные и чуткие поэты. Одна из них, Сарай Мульт ханим (Бибиханим), оставила неизгладимый след в истории.

Ключевые слова: Коракон, Бибиханим, Казанхан, сад «Дилкушо», Клавиho, устабоши, медресе, надимлар, искатель знаний, Абдулла-хан, гробница, хижина, табличка, Улугбек Мирзо, «хафт джош».

Abstract: Timur and Timurid princes ruled the countries of Central Asia, Northern Afghanistan, partly Iran and Iraq from the second half of the 14th century to the first quarter of the 16th century. Like the princes, among the queens belonging to the Timurid dynasty, talented politicians, orators, mature scientists and sensitive poets grew up. One of them, Ms. Saray Mulk (Bibikhanim), left an indelible mark on history.

Key words: Koragon, Bibikhanim, Kazankhan, "Dilkusho" garden, Claviho, ustaboshi, madrasa, nadimlar, seeker of knowledge, Abdullah Khan, tomb, hut, tablet, Ulugbek Mirzo, "haft josh"

Ko`xna moziydan xabar beruvchi tarix zarvaraqlarini varaqlar ekanmiz, ijtimoiy hayotning barcha sohalarida erkaklar bilan bir qatorda buyuk jasorat sohibalarining nomlari ham tarannum etib kelingani guvohi bo`lamiz. Ayollar orasidan shavkatli hukmdorlar, oqila maslahatgo`ylar, yetuk donnishmandlar, zabardast olimalar, suhandon shoirlalar va zukko san`atshunoslar yetishib chiqqan. Sharq mamlakatlarida ularni ko`p uchratish mumkin. Temur va temuriylar sulolasiga mansub ayollardan :Buyuk sohibqiron Amir Temurning rafiqasi-Saroy Mulk xonim, Xirotda Shohruh Mirzoning rafiqasi- Gavhar Shod begim, Halil Sulton Mirzoning suyakli xotini- Shod Mulk Xotun, Sulton Husayn Bayqaroning xotini-Xadicha Begim, Umar Shayx Mirzoning to`ng`ich qizi-Xonzoda begim, Zahiriddin Muhammad Boburshohning qizi-Gulbadan begim, Badaxshon hukmdori Sulaymon Mirzoning xotini- Haram begim, Jaxongir shohning xotini- Nurjaxon begim, Shohjaxonning suyakli xotini- Mumtoz Mahal, Shohjaxonning qizi- Jaxon Oro begim, Avrangzeb Olamgirning qizi- Zebunniso begimlar shular jumlasidandir. Saroy Mulk xonim chig`atoy ulusiga mansub mo`g`ul xonlaridan Qozonxonning qizi bo`lib, 1341-yilda tug`ilgan. Qozonxon taxtdan azl etilib, qatl qilingan chog`da Saroy Mulk xonim hali besh yoshda edi. Saroy Mulk xonim balog`atga yetgach, 1355- yilda Movarounnahr hukmdori amir Qozog`onning nabirasi amir Husayn uni nikohiga kiritdi. 1370-yilda sohibqiron Amir Temur jangda amir Husaynni yengib, uni qatl qildirgach, Movarounnahr hukmronligini o`z qo`liga oladi. Tabiiyki amir Husaynning bir necha xotinlari bo`lib, haramning ulug` bekasi- Tarmashirinxonning qizi Suyunch Qutlug`Og`o edi. Sohibqiron Amir Temur maqtulning haramidagi malikalar orasidan Qozonxonning qizi- Saroy Mulk xonimni, Bayon sulduzning qizi- Ulus Og`oni hamda Tog`oy Turkon Xotunni tanlab olib, idda muddati uch oy o`tgach, o`z nikohiga kiritadi. Sohibqiron Amir Temur Saroy Mulk xonimni o`z nikohiga kiritgach, “ko`ragon” unvoniga musharraf bo`ladi. Ko`ragon iborasi mo`g`ulcha so`z bo`lib, “kuyov” degan ma`noni ifodalaydi. Zero Saroy Mulk xonim mo`g`ul xonlaridan birining qizi bo`lganligi tufayli Sohibqiron Amir Temur mo`g`ul xonining kuyovi, ya`ni, “Amir Temur Ko`ragon” nomini olgan edi.

Bibixonim haqida kelgan rivoyatlardan birida: “Yosh malikaning husni-jamolini ko`rganning hushi boshidan uchib, tili kalimaga kelmay qolarkan. O`sha davr shoirlaridan biri: Agar uning go`zalligini so`z ila tasvirlamoqchi bo`lsak, ojizlik qilib, gunohga botish mumkin, zero qizning latofatini ta`riflashga qodir so`zlar dunyoda yo`qdir”, - deb aytgan ekan. Saroy mulk xonim o`n olti yoshga to`lgan kuni xon qiziga munosib kuyov izlay boshlabdi. Shu maqsadda qirq bir mamlakatga chopar yuborib, shahzodalarni huzuriga chorlabdi. Ammo, kelgan shahzodalarning bittasini ham qizi yoqtirmas, hammasini rad javob bilan, noumid qaytarar ekan. Kunlarning birida, jasurligi va donoligi bilan mashhur Amir Temur uning saroyiga kirib kelibdi. Bu tashrifdan xon bexad quvonib ketibdi. U qiziga bahosi bir shahar hirojiga barobar shohona liboslar kiydirib, bir viloyat xirojiga teng taqinchoqlarni taqdirib, Amir Temur

oldiga olib chiqibdi. Amir Temur qizga qarab, “yo`q” degandek bosh chayqabdi. Qozonxon “Amirga qizim yoqmadi”-deb o`ylab, xafa bo`libdi. Lekin umid uzmabdi. Qizini mamlakatning bir yillik xirojiga teng keladigan, hali ko`z ko`rmagan libos-u, zarlarga o`rab, yana navqiron Amirga ro`para qilibdi. Amir Temur yana “yo`q” degandek bosh chayqabdi. Tamom esankirab qolgan Qozonxon xizmatkorlariga bor taqinchoqlarni shu yerning o`ziga olib kelishini buyuribdi, o`zi bo`lsa, qizi taqqan taqinchoqlarni yulib ola boshlabdi. Shunda Amir Temur “ma`qul” degandek bosh irg`abdi. Qozonxon esa hayron emish. Shunda navqiron Amir yengil bir ta`zim qilibdi: - Xon, go`zallikka taqinchoqlar yarashmaydi! - debdi” deyilgan.[2]

Sohibqiron Amir Temur malika Saroy Mulk xonimni o`z nikohiga kiritgunga qadar, haramida boshqa xotinlari ham bor edi. Lekin, xon avlodiga mansub Saroy Muk xonim haramdagi barcha malikalardan ulug`rog`i hisoblanib, “katta xonim” yoxud “Bibixonim” degan unvonga noil bo`ladi. Albatta, bunday e`zozga musharraf bo`lish uchun aql-zakovat, did-farosat, fikrlash doirasining kengligi bosh omil bo`lgan. Zotan, tarixiy manbalarning guvohlik berishicha Saroy Mulk xonim zamonasining yuksak idrokli, farosatli, tadbirkor va aql-zakovat sohibasi, husn-latofat bobida ham tengi yo`q edi. Saroy Mulk xonim insonparvar, vatanni sevuvchi, davlatning siyosiy-ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotidan yaxshigina xabardor bo`lgan, saltanat ishlarida dono maslahatlar bilan qatnashib turgan ayol bo`lgan. Ayniqsa, ilm-ma`rifatga alohida e`tibor ila qarar, tolibi ilmlarga homiylik qilar edi. Sohibqiron Amir Temurning harbiy yurishlarida Saroy Mulk xonim ko`pincha birga yurgan. Tarixiy manbalarning yakdillik bilan bergan ma`lumotlariga ko`ra, o`ta ziyrak, tadbirkor Saroy Mulk xonim saltanatni boshqarishda vujudga kelgan ayrim muammolarni hal qilishda o`zining oqilona maslahatlari bilan faol qatnashgan. Amir Temur Saroy Mulk xonimga oshkora bo`ysunmasa-da, biroq uning oqilona maslahatlariga o`zida qandaydir ehtiyoj sezib turgan. Naql qilishlaricha, Amir Temur Eronga yurish boshlaganlarida, Isfaxonning qamali ko`pga cho`zilib, qo`shinni ozuqa bilan ta`minlashga mablag` yetishmay qoladi. Nihoyat, Amir Temur Samarqandga chopar yo`llab, Saroy Mulk xonimga maktub yuboradi. Maktub qisqa bo`lib, “Qo`shinning zahirasi tugadi, xazinadan zar yuboring”, deyilgandi. Saroy Mulk xonim maktub mazmunidan ogoh bo`lgach, maktubning orqa tomoniga “Ulug` Amir, zaringiz tugagan bo`lsa, siyosatingiz ham tugaydimu?”-deb yozadi va uni choparga tutqazadi.

Amir Temur maktubni olgach, Saroy Mulk xonimning kinoyali zamzamasini o`ylab-o`ylab, nihoyat bir qarorga keladi: lashkargohda so`yib yeyilgan qo`y, qoramol, ot va tuya suyaklarini o`sha kuniyoq yig`dirib, turli hajmlarda qirqtirib, katta hajmdagisini katta qiymat, kichigiga kichik qiymat belgilab, unga po`lat muhrni qizdirib tamg`a bostiradi hamda muvaqqat pul o`rnida muomalaga kiritishga farmon beradi. Natijada, qo`shni shahar va qishloqlarda suyak pulga qo`shin uchun suyak pulga oziq-ovqat sotib olinadi. Tez kunda Isfaxon shahri taslim bo`lgach, suyak pullar

zar bilan almashtiriladi. Amir Temur saroyida joriy qilingan tartibga ko’ra, chet ellik elchilarni qabul qilish marosimlarida hukmdor yonida xotinlari ham ishtirok etishgan. Ispaniya qiroli Genrix III ning Samarqand hukmdori Amir Temur huzuriga yuborgan elchisi Ryui Gonzales de Klavixoning yozishicha, 1404-yil 8- sentabr dushanba kuni Amir Temur Samarqand chetidagi “Dilkusho” bog’ida elchilarni qabul qiladi. Qabul marosimi katta ziyofat tantana bilan boshlangan. Klavixoning hikoya qilishicha, qabul marosimida hukmdor Temurning yonida Saroy Mulk xonim boshliq boshqa xotinlari ham yuzlariga parda tashlab o’tirganlar. Ispan qiroli yuborgan hadyalar orasida hukmdorga ko’proq qizil movut ma’qul bo’lgan. Bu haqda o’z xotinlari avvalo Saroy Mulk xonim bilan fikrlashadi. 1404-yil 17- oktabr juma kuni Saroy Mulk xonim ham katta ziyofat beradi. Ziyofatda boshqa elchilar qatorida ispan elchisi Ryui Gonzales de Klavixo ham qatnashadi. Klavixo Temur bog’larida berilgan ziyofatlarning to’kin-sochinligi, bog’lardagi rang-barang chodirlar, undagi oltin-kumush jihozlar-u, bog’larning o’ta did va farosat bilan jihozlangani haqida maroq ila hikoya qiladi.

Rivoyat qilishlaricha, Saroy Mulk xonim kunlardan bir kun o’z jamg’armasi hisobiga, savoblik uchun Xudo yo’lida bir madrasa bino qildirishga eri Amir Temurdan ijozat so’raydi. Hukmdordan ruhsat bo’lgach, otasi Qozonxon tomonidan sovg’a qilingan bir juft olmos bardog’ini sotuvga qo’yib, bu mablag’ni madrasa qurilishiga sarflaydi. Saroy Mulk xonim madrasa qurilishida o’sha joyga tez- tez kelib ish boshqaruvchilarga fikrini aytadi. Madrasa qurilishi nihoyasiga yetganda ham Saroy Mulk xonim odati bo’yicha o’z kanizlari bilan qurilish maydoniga kelib, ustaboshiga binoning kam-ko’stlari haqida ko’rsatmalar beradi. Ustaboshi Saroy Mulk xonimning yuzini ko’rmagan bo’lsa-da, uning jozibali so’z ohanglaridan oqila va o’tkir zehni ayol ekanligiga iymoni komil bo’ladi.

Malika ketgach, ustaboshi xonim bilan bo’lgan bir nafaslik muloqotdan olgan taassurotini ichiga sig’dirolmay, hissiyoti g’alaba qilib, atrofidagi ustalarga:

-Yopiray, ayol zoti ham shunchalik don ova aqlli bo’ladimu? Xonim haqida shu kungacha eshitgan barcha ta’rif-tavsiflarning hammasi to’g’ri ekan. Qani edi hamma ayollar ham shunday nafosatga ega bo’lsaydi, - deb chuqur oh tortadi.

Ustaboshining beg’ubor so’zlari tez orada qurilishdagi barcha korfarmon, usta va mardikorlar orasida tarqaladi. Bir-ikki kun o’tgach, mish - mishlar zo’rayib, “nima deysan, ustaboshi xonimga g’oyibona oshiq bo’lib qolgan emish”, degan so’zlar tarqalib ketadi. Tabiiyki bu mish-mishlar Saroy Mulk xonimga yetib boradi. Ustaboshi o’zining bemulohazaligidan o’kinib, suyaksiz tilning jarohatidan nolib turgan bir vaqtda, Saroy Mulk xonimning xos kanizlaridan biri qo’lidagi ro’molga o’ralgan laganchani ustaboshiga uzatarkan:

-Xonim ushbu tuxumlarni sizga yubormishlar, toki mazkur yeti xil ranga bo’yalgan yeti dona tuxumni tanovul aylab, alarning mazasi bir xilmu yoxud har birining mazasi alohidamu, ushbuni farqlab bergaysiz. Javobni ertaga qiyom paytida

eshiturmiz, - deb qaytib ketadi. Ustaboshi ro’molni ochib, yeti xil rangdagi tuxumni o’z ko’zi bilan ko’rgach, xonim nimaga shama qilayotganini tushunib, chuqur iztirobga tushadi.

Shu kunlarda Amir Temur navbatdagi yurishdan qaytib kelayotgani, bugun erta Samarqandga yetib kelishi haqida ovvozlar tarqaladi. Ustaboshining ko’z o’ngi qorong’ulashib, qo’li ishga bormaydi. “Mish-mishlar boshimga balo bo’ldi, hademay Sohibqiron yetib kelsa, meni sog’ qo’ymaydi, jazoga mustaxiq qilmog’i muqarrardur”. Nachora, taqdiri azalda bitilg’on ekanda. Ammo chiqmagan jondin umid deganlar mashoyixlar, bu yerdin qochmoq chorasini izlamoq darkor. Darvoqe, qochib qayerga ham boraman. Pastga ham tushib bo’lmaydur, darhol tutib zindonga solurlar. Ne qilmoq kerak?” deb og’ir o’yga toladi.

Ustaboshi o’ylab-o’ylab oxiri bir qarorga kelgach, shogirdini yoniga chaqirib, uni o’z rejasidan voqif qiladi. U o’ziga ikkita qanot bog’lab, gumbaz ustidan sakraydi. Qanot yordamida shahar chetidagi bir yaylovga sho’ng’iydi. Ammo qo’nishga ulgurmayoq, boshi yerga qadalib, olamdan o’tadi. Bu manzarani kuzatib turgan shogird “Eh, attang, ustoz andak xatoga yo’l qo’yibdurlar. Qanot bilan birga, dum ham bog’lamoq lozim erdi”, - deb o’ziga qanot va dum bog’laydi-da, gumbazdan yalanglikka parvoz qiladi. Voqeani shogirdi dum yordamida sihat-salomat yalanglikka qo’nib, ko’zdan g’oyib bo’lgan. Shundan buyon xalq orasida” ustasidan shogirdi o’zgan” degan maqol qolgan deyishadi.

Saroy Mulk xonim qurdirgan madrasa XIV asr oxiri va XV asr boshlarida Samarqanddagi madrasalar orasida ulkan va mahobatlilik jihatidan ajralib turgan. Madrasaga zamonasining yetuk mudarrisleri tayinlanib, ular tolibi ilmlarga diniy va dunyoviy ilmlardan dars berganlar. Saroy Mulk xonim madrasa tolibi ilmlarining ahvolidan tez-tez habar olib, ularga homiylik qilib turadi. Rivoyatlarga ko’ra, Saroy Mulk xonim o’z odaticha, qosh qoraygach, o’zining yaqin kanizaklari bilan kiyimlarini o’zgartirib, madrasa tomon yo’l oladi. Negaki, Saroy Mulk xonim madarsa tolibi ilmlarining ahvoli, kim qanday tirikchilik o’tkazayotganiyu tunda qanday yumush bilan mashg’ul bo’lishlarini zimdan tekshirib turar edi. Bir kecha xonim madrasaga yetib kelganda hujralarning deyarli hammasida chiroq o’chgan, tolibi ilmlar tun og’ushida uyquga cho’ngan edilar. Faqat bir hujrada sham yonib, ichkaridan tovush eshitilardi. Saroy Mulk xonim kanizlarini madrasa hovlisida qoldirib, o’zi ohista yurib, hujra eshigi yonida ichkariga quloq soladi Tolibi ilmlardan biri ikkinchisiga deydi: - Qani, aytingchi birodari aziz, hozir ko’nglingiz nima istayabdi? - E, birodar nima bo’lardi, qo’y go’shti, qo’y yog’ida damlangan bir lagan seryog’ palov bo’lsa, bilakka paxta bog’lab, bir to’yib yer edik-da, - deya javob bergach, sherigidan so’radi: - Xo’sh jo’rajon, o’zingizni ko’nglingiz nima istayabdi? - E, birodar, ko’nglimda tamoman boshqacha orzu. Ushbu madrasa sohibasi Saroy Mulk xonim dunyoda tenggi yo’q go’zal, deb eshitganmen. Qaniydi iloji bo’lsa, shu xonim bilan bir kecha

suhbatlashsam, - javob berdi birinchi tolibi ilm. Sherigidan bunday qaltis so‘zni eshitgan jo‘rasi: - E, ovozingizni o‘chiring, birodar, nima deya yotganingizni bilasizmi, tag‘in bir falokatni boshlamang, - deb unga dashnom berdi. So‘z shu yerga yetganda Saroy Mulk xonim hujra eshigidan uzoqlashib, kanizlari bilan saroyga qaytadi. Ertasi kun peshindan og‘gach, nadimlardan uch-to‘rttasiga madrasaga borib, barcha tolibi ilmlarni saroyga olib kelishlarini buyurdi. Tolib ilmlar bu nogahoniy taklifdan hayajonda, nadimlar qurshovida saroyga keladilar. Faqat ikki tolibi ilm bu taklifdan shubhalanar va tundagi qaltis orzuning qurboni bo‘lish dahshatidan qaltirardi. Barcha tolibi ilmlarni katta mehmonxonaga kiritib, ziyofat beradilar. Ziyofat oxirida qo‘y go‘shiti, qo‘y yog‘ida tayyorlangan seryog‘ palov tortiladi. Shundan so‘ng, mehmonxonaga kanizlar qurshovida, yuziga parda tortgan holda Saroy Mulk xonim kirib keladi va maxsus o‘rindiqa o‘tirgach, tolibi ilmlar orasidan tungi suhbatdoshlarni tanib o‘z huzuriga chorlaydi: - Xo‘sh, mulla yigitlar, bilakka paxta bog‘lab yeydigan palov bo‘libdimi? - deydi. Haligacha qo‘rquvdan qaltirab turgan ikki tolibi ilm darhol tiz cho‘kib: - Qulluq xonoyim, ta‘rifdin ziyoda palov bo‘libdur, madhiga til ojizlik qiladur, - deya ta‘zim qilibdilar. Saroy Mulk xonim birinchi tolibi ilmga yuzlanarkan: - Endi sizning orzuingizga kelsak. Ko‘rib turganingizdek, men sohibqironning nikohlaridamen, binobarin siz birlan suhbat qurmog‘im mumkin emas. Binoan alayhi o‘zimning go‘zal kanizlarimdan birini sizga nikohlab berurmen? Rozimudursiz? - deydi. Haligacha tili kalimaga kelmay, es-hushini yo‘qotayozgan tolibi ilm, darhol o‘zini xonim oyog‘iga tashlab: - UZR, afv etsunlar xonoyim, bu beadab qullarining gunohidan o‘tsunlar, - deb iltijo qiladi. Shu asnoda Saroy Mulk xonimning ishorasi bilan mehmonxonaga qozi va imom kirib keladi va barcha tolibi ilmlar guvohligida kanizlaridan birini tolibi ilmga nikohlab qo‘yadilar. Afsuski, Saroy Mulk xonim madrasasi uzoq turmadi. Rivoyatlarga ko‘ra XVI asr oxirida Buxoro amiri Abdullaxonning temuriylarga xusumati tufayli, maxsus farmon bilan madrasani buzdirib tashladi. Faqat madrasa yoniga qurilgan maqbaragina saqlanib qolgan. Maqbaraning old tomoni rang-barang koshinlar bilan bezatildi. Maqbaraning ichki qismidagi bezaklarga yashil, qizil va qora bo‘yoqlar bilan jilo berildi. Izoralarga yulduz shaklida ko‘k naqshlar ishlanib, koshinli hoshiyalar bilan o‘raldi. Maqbara dahmasiga tashqaridan maxsus eshik orqali kiriladi. Dahma devorlari xilma-xil koshinlar bilan bezatilgan bo‘lib, dahma ichiga tosh tobut qo‘yilgan.

Samarqandda mashhur Bibixonim masjidi jome’si ham bor. Bu masjidni amir Temur Hindiston yurishidan qaytib kelgach, 1399 - 1404 yillar mobaynida o‘zining ulug‘ bekasi Saroy Mulk xonimga atab qurdirgan. Binobarin, bu «Bibixonim» masjidi jome’yi nomi bilan mashhur bo‘lgan. Masjidi jome’ O‘rta Osiyodagi obidalarning eng yirigi sanaladi. Uning hovlisining sahni 63,8X76,0 metr bo‘lib, atrofi ravoq va peshtoqlar bilan o‘ralgan. Masjidning umumiy sahni esa 167x109 metrdir. Davr o‘tishi mobaynpda Bibixonim masjidi zilzilalar ta’sirida ancha futurdan ketib, vayronaga

aylandi. Hozirgi kunda Bibixonim masjidi bir-biri bilan bog‘lanmagan olti bo‘lakdan iborat bo‘lib, hovlining yuqori qismida mehrobli baland peshtoqli bino, poygakda masjidning ikkiga ajralgan peshtoqi hamda shimoli-g‘arb qismida yakka holda saqlanib qolgan minora. O‘z davrida mazkur bo‘laklar uch qator oq marmar ustunli, yengil ravoqli peshayvonlar bilan bir-biriga birlashtirilib, ularning ustida 400 ta gumbazchalar bo‘lgan. Ustunlarning jami 480 ta bo‘lib, oralig‘i — 3,5 metr, ostki qismi maxsus tagkursili, o‘rta qismi o‘yma naqshkor, yuqori qismi rangli koshinlar bilan qubba shaklida ishlangan. Hovli o‘rtasiga marmar toshdan ulkan lavh — Qur‘on qo‘yib o‘qiladigan maxsus kursi qo‘yilgan. U avvallari asosiy bino ichida bo‘lib, 1875 yilda gumbazning qulash xavfi tug‘ilganda hovli o‘rtasiga chiqarib qo‘yildi. Mazkur lavh Ulug‘bek Mirzo ko‘ragonning farmoni bilan yasalgan. Lavhga «Sultoni a‘zam, oliy himmatli xoqon, din-diyonat homiysi, Hanafiya mazhabining posboni, aslzoda sulton ibn Sulton amir al-mo‘minin Ulug‘bek ko‘ragon» deb yozilgan. Bibixonim masjidiga kiraverishdagi katta peshtoqning ustki qismi 1897 yilgi zilzilada qulab tushgan. Peshtoqning ichki qismida kichikroq ikkinchi ravoq va uning o‘yma marmar hoshiyali darvozasi ham bo‘lgan. Darvoza ustiga o‘rnatilgan lavhada masjidning qurilgan yili va amir Temurning shajarasi bitilgan. Masjidning «haft jo‘sh»—etti xil metall qotishmasidan yasalgan qo‘sh tabaqali darvozasi bo‘lgan. Bu darvoza keyinchalik yo‘qolib ketgan. Bibixonim masjidi ayni davrda vayrona holda bo‘lsa-da, serhasham bezaklarning o‘ta nafisligi kishi diqqatini o‘ziga jalb etadi. Rang-barang shakl va naqshlar o‘sha davr ustalarining nozik did va yuksak mahoratidan dalolat berib turadi. 1405 yil 18 fevralda sohibqiron amir Temur O‘trorda vafot qilgach, Samarqand taxtiga uning nabirasi Xalil Sulton Mirzo (1384—1411) o‘tirdi. Ibn Arabshohning bergan ma‘lumotiga ko‘ra, Xalil Sulton Mirzoning xotini Shod Mulk begim 1408 yilda Saroy Mulk xonimni zaharlab o‘ldirgan. Saroy Mulk xonimning jasadini o‘zi qurdirgan madrasasi yonidagi maqbaraga «tosh tobut»ga solib, mo‘miyolanib dafn qilingan. 1941 yil iyun oyida Go‘ri Amir maqbarasida abadiy uyquga ketgan amir Temur, Shohruh Mirzo, Muhammad Sulton Mirzo va Ulug‘bek Mirzolarning qabrlari ochib tekshiriladi. Saroy Mulk xonim qabri ham ochilib, jasadni tekshirish maqsadida Toshkentga olib kelishgan. Keyinchalik yana Samarqandga olib borib qo‘yilgan. Sohibqiron Amir Temur Saroy Mulk xonimdan farzand ko‘rmagan. Ammo sohibqiron o‘z o‘g‘li Shohruh Mirzoni, suyukli iabiralari Muhammad Sulton Mirzo, Xalil Sulton Mirzo, Ulug‘bek Mirzo va boshqa mirzolariii bevosita zukko Saroy Mulk xonim tarbiyasiga topshirgan edi. Bibixonim maqbarasi haqidagi ilk tarixiy ma‘lumotlarni biz 1404 yili Samarqandga tashrif buyurgan, Kastiliya qiroli Hyenrix III ning elchisi Rui Gonsales de Klavixoning kundaliklaridan o‘qishimiz mumkin. Ispan elchisi bu yodgorlik haqida: – “Dushanba, yigirma to‘qqizinchi sentyabr kuni janob (ya’ni, Amir Temur) Samarqand shahriga jo‘nadi va shaharga kirish yo‘lining ustida joylashgan bir uyga to‘xtadi. Bu uyni janob xotini Kan‘oning (Bibixonimning onasi) uchun qurdirgandi.

Uning onasi shu uyning ichidagi sag’anaga dafn etilgan. Uy juda hashamatli bo’lib ichi ajoyib bezatilgan. Ularda uylarni juda hashamatli bezatish odati bo’lmasa-da, bu uy hashamatli, u hali bitmagan, har kuni ish bormoqda» – deb yozgan edi. Bu yerda gap Saroymulxonim-Bibixonim madrasasi va unga yondosh qilib Amir Temur tomonidan qaynonasi, ya’ni, Bibixonimning onasi, amir Qozonxonning xotini uchun qurdirgan maqbara haqida borayotgani yirik tarixchilar tomonidan tan olingan.

Bibixonim maqbarasi qurilgan davrda juda hashamatli va mahobatli bo’lgan, uning devorlari rang-barang koshinlar, naqshlar hamda Qur’ondan keltirilgan oyatlar bitilgan yozuvlar bilan bezatilgan. Maqbaraning ichki tuzilishi, xuddi Go’ri Amir maqbarasidek ikki, qavatli, pastda sag’ana, tepada esa ziyoratxona bo’lgan. Maqbaraning gumbazi yiqilganidan so’ng unig ichiga qor-yomg’irlar tushib sag’ananing tomi ham yiqilib tushgan. 1941 yili arxeolog Yahyo Fulomov rahbarligidagi olimlar maqbarada qazish ishlarini olib borishib, shu paytgacha no’malum bo’lgan ko’pgina narsalarni aniqladilar. Shu paytgacha, sag’ana o’rtasidagi bo’sh yerning tagida yashirin qabrlar mavjud, degan taxminlar bor edi. Bu yer qazib ko’rilganda, bu yerda hych qanday yashirin qabr yo’qligi ma’lum bo’ldi. Shuningdek, ekspedisiya a’zolari maqbara XI-XII asrlarga oid madaniy qatlam ustida bunyod qilinganligini aniqladilar. 1941 yilning iyun oyida Y.A.Fulomov boshchiligidagi arxeologlar maqbaradagi qabrlarni ham ochib o’rgandilar.

Shuni aytish lozimki, ushbu maqbaraga dafn etilganlar, marmartoshlardan yo’nilgan tosh tobutlarga kumilganlar. Ushbu tosh tobutlar dastlab maqbaraning pastiga, ya’ni, sag’anaga qo’yilgan edi, sag’ananing tomi yiqilib tushganidan so’ng esa tosh tobutlar tokchalar ichiga joylashtirilgandir. Arxeologlar dastlab shimoliy tokchada turgan tosh tobutni ochishga kirishdilar. Tosh tobutni yopib turgan tosh qopqoq ko’tarib olingach, uning ichida paxta, gazlamalarga aralashib yotgan suyaklar ko’rindi. Mumiyolangan suyaklar shu darajada aralashtirib tashlanganki, oyoq suyaklari bosh suyaklari bilan birga yotardi. Antropolog M.Gerasimovning aniqlashiga ushbu suyaklar 25-30 yoshli ayol kishiga tegishli ekan. Tosh tobutning qopqog’ida hych qanday yozuvlar bo’lmaganligi uchun malikaning shaxsiyatini aniqlab bo’lmadi. Shundan so’ng olimlar, shimoliy tokchaga qo’yilgan ikkinchi tosh tobutni ochishga kirishdilar. Bu tobutning uzunligi 1 m 90 sm, eni 47-66 sm, balandligi 37sm, bo’lib u ham yaxlit, kulrang marmartoshdan yasalgan edi. Tosh tobutning qopqog’i ochilgach, uning ichida aralash quralash bo’lib yotgan suyaklar, tuproq, paxta va gazlama qoldiqlari ko’rindi. Tobut ichidagi suyaklar shu darajada ezilib ketgan ediki, uni yoshini aniqlashni iloji bo’lmadi, faqatgina antropolog M.Gerasimov ushbu suyaklar keksa ayol kishiga tegishli ekanligini aniqladi. Shundan so’ng, maqbaraning sharqiy tokchasida turgan tosh tobutlarni ochishga kirishildi. Bu yerda uchta tosh tobut yonmayon qo’yilgan bo’lib, ular ham yaxlit marmartoshlarning ichini yo’nib tayyorlangan edi. Sharqiy tokchadagi uchala tosh tobutning ikkalasi bo’m-bo’sh bo’lib, faqat

bittasining ichida jasad saqlangan ekan. Bu tobutdagi jasad ham titib tashlanganli uchun anchayin tartibsiz holatda yotar edi. Jasad dafn qilinishidan oldin mo’miyolangan, jasadnig yonidan bir necha taqinchoq, rayhon barglari va kafanning qoldiqlari topildi. 1941 yilda ushbu tosh tobut ochilayotganda, uning qopqog’i ustida hyech qanday yozuvlar uchratilmadi, ammo, tarixchi S.A.Lapinning yozishicha, u 1889 yili maqbaraga kirganida, ushbu tobutning usida yozuv bitilgan tosh qopqoqni ko’rganligini yozib qoldirgan. Uning yozishicha, qopqoqning ustida, Qur’ondan ko’chirilgan oyat va pastroqda esa: “Majnunning o’limidan so’ng ming yil o’tsa hamki, uning kafanidan hamon ishq dardi taraladi” degan yozuv bo’lgan. 1926 yili rassom I.Mrachkovskiy maqbarada tadqiqot o’tkazganida, bu yozuvli taxta o’g’irlanib, uning o’rniga oddiy, yozuvsiz qopqoq qo’yilganligini yozgan edi. Shu o’rinda, nega tosh tobutlardagi jasadlar titib tashlangan, uni kimlar, qachon qilishgan? – degan savol tug’ilishi mumkin. Bu savolga javob topish uchun gapni ilgariroqdan boshlamoq lozimdir.

Samarqand me’morchilik yodgorliklarni o’rgangan arxeolog M.Ye.Massonning arxeolog Y.A.Fulomovga aytishicha, Bibixonim maqbarasidagi tosh tobutlar dastlab 1871 yili Samarqand Rossiya imperiyasi tomonidan istilo qilinganidan so’ng ochilgan. Ammo, tobutlar qanday maqsadda ochilganligini M.Ye.Masson ham bilmagan. Tosh tobutlar ikkinchi marta 1926 yili bir guruh o’g’rilar tomonidan ochilgan. O’g’rilar tobutlarni titib marhumlarni taqinchoqlarini va boshqa bezaklarini o’g’irlaganlar. Shu tufayli, tosh tobutlar 1941 yili uchinchi marta ochilganida uning ichidagi suyaklar ag’dar-to’ntar bo’lib yotardi. Bibixonim maqbarasidagi tosh tobutlarning qopqoqlarida hyech qanday yozuvlar bo’lmaganligi uchun bu yerga dafn etilgan marhumlarning shaxsiyatlarini aniqlash ancha mushkul bo’ldi. Olimlar birinchi bo’lib ochilgan tosh tobutdagi malikaning shaxsiyatini aniqlay olmadilar, ammo, uni temuriylar xonadoniga mansub oliy martabali malika bo’lganligini e’tirof etdilar. Shimoliy tokchadagi ikkinchi tosh tobutga dafn etilgan marhumani Bibixonimning onasiga tegishli ekanligi aytiladi. Sharqiy tokchada joylashgan, uchinchi bo’lib ochilgan maqbaradagi eng yirik tosh tobutga dafn etilgan jasadning shaxsiyati haqida ancha bahslar bo’ldi. Shuning uchun ko’plab tarixiy manbalar o’rganildi, har xil taxminlar farazlar tahlil qilindi, antropologlar jasadning yoshini aniqladilar. Skulptor M.Gerasimov marhumaning hujjatli portretini yaratdi. Barcha dalillar, taxminlar va ilmiy xulosalar jamlanib muhokoma etilgach, tadqiqotchilar bu suyaklar Amir Temurning suyukli xotini Katta xonim-Bibixonimniki, degan qarorga keldilar. Shu o’rinda Bibixonim shaxsiyati haqida ham ozgina to’xtalmoq lozimdir. Tarixchilarning yozishlaricha, Bibixonim, XIV asrning 40yillarida Movorounnahrda xonlik qilgan Chig’atoy xonadoniga mansub amir Qozonxonning qizi bo’lgan. Taxminlarga ko’ra u 1341 yili hozirgi Qashqadaryo vohasidagi Zanjirsaroyda tavallud topgan. Amir Qozonxon davlatda tartib o’rnatish yo’lida har xil qarshiliklarga uchrab 1346 yili bir

guruh beklar tomonidan o’ldiriladi. Bu fojea yuz berganida Bibixonim 5-6 yoshlarda edi. U balog’atga yetgach amir Qozog’onning nabirasi Husayn-ga turmushga beradilar. 1370 yili amir Xusayn Xuttalon amiri Kayxusrav tomonidan uldirilgach, Bibixonimga Amir Temur uylanadi. U xonning qizi bo’lganligi tufayli Amir Temurning haramida Katta xonim degan unvonga ega bo’ladi. Bibixonimning go’zalligi, aql-farosati, nozik didi, keng va shafqatli qalbi haqida xalq orasida necha-necha afsonalar saqlanib qolgan. O’sha davrda yashagan bir shoir Bibixonimning go’zalligi haqida: “Uning go’zalligini so’z bilan anglatish mushkul, chunki ul har qanday go’zal so’zdan-da go’zaldir”-deb yozgan ekan. Bibixonimni aql-farosati, mehribonchiligini Amir Temur yuksak baholar edi, shu sababli, sohibqiron oqila malikaga temuriy shahzodalarning tarbiyasini ishonib topshirgan edi. Bibixonimga tabiat ona bo’lish baxtini bermagan edi, u bor mehr-muhabbatini Mirzo Ulug’bek, Muhammad Sulton, Xalil Sulton kabi suyuqli nabiralariga baxsh etdi.

Bibixonim o’z sarmoyasidan Samarqandda ulug’vor madrasa bunyod qildi, olimlar shoirlar va me’morlarga g’amxo’rlik qildi. Arab tarixchisi Ibn Arabshohning yozishicha, uni Xalil Sultonning xotini Shodimulk yashirin ravishda zaharlab o’ldirgan... Hozirgi kunlarda Bibixonim mangu uyquda yotgan maqbara ta’mirlanmoqda, yana o’z asliga qaytmoqda, bu yerga ziyoratga kelayotganlarning soni kundan kunga oshib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Файзиев ТургунбТемурий Маликалар. Рисола. Т., А. Кодирий номидаги халк мероси нашриёти, 1994, 406
2. Хуршид Даврон. Бибихоним Хакида Афсона, «Саодат» журнали, 2/2014.
4. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
5. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O’RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG’UNLIGI.
6. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
7. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O ‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G ‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.
8. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.

9. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.

10. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, *SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY*, 2(15), 80-84.